

CHORVACHILIK ATLASINI TARKIBIGA KIRGAN SOHA XARITALARINI MAZMUNINI ISHLAB CHIQUISH

Abdusalomov Abdusaid Abdulxay o'g'li

Xoshimov Kamoldin Adhamjon o'g'li

Annotatsiya: maqolada O'zbekiston xo'jaliklarida chorvachilikni rivojlantirishda xaritalarning ahamiyati haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: chorvachilik, xarita, qishloq xo'jaligi, kartografik metodlar.

Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i hisoblanadi. Tarmoqda hayot uchun zarur oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat uchun muhim xom-ashyo ishlab chiqariladi. Qishloq joylarda aholining katta qismi - qariyb 64 foizi istiqomat qiladi. Qishloq xo'jaligida taxminan 3 million kishi yoki mamlakat iqtisodiy faol aholisining 26,3 foizi mehnat qiladi. Mamlakatda ziroatchilik (tarmoq umumiy mahsulotining 55,1 foizi) va chorvachilik (46,3 foiz)1 rivojlangan.

O'zbekiston xo'jaliklarida chorvachilikni rivojlantirish, mollar maxsuldorligini yanada oshirish mustahkam oziqa bazasini yaratish, selleksiya yutuqlaridan foydalanish, naslchilik ishlarini yaxshilash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Mamlakatda go'sht va sutga bo'lgan aholi ehtiyojini to'la ta'minlash uchun aholi jon boshiga go'sht yetishtirish kamida 70 kg, sut yetishtirish 180 litrga yetishi lozim buladi. Ayniqsa, tog' va tog' oldi zonasida aholining bandligini ta'minlashda mazkur tarmoqni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shu o'rinda fermer va dehqon xo'jaliklari, yordamchi xo'jaliklar uchun rag'batlantiruvchi tadbirlarning joriy etilishi tarmoqning rivojlanishi uchun xizmat qiladi.

Hozirgi kunda yaylovlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish sohasiga oid munosabatlar bir qator tarmoq qonunlari, xususan, O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi, «Fermer xo'jaligi to'g'risida»gi, «Dehqon xo'jaligi to'g'risida»gi, «O'simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risida»gi, shuningdek o'ndan ortiq qonunosti hujjatlari bilan huquqiy tartibga solinmoqda.

Yuqorida qayd etilgan normativ-huquqiy hujjatlar inventarizatsiyasi hamda huquqni qo'llash amaliyotining tahlili mamlakatimizda yaylovlardan oqilona foydalanish

sohasida hal etilishi lozim bo'lgan bir qator dolzarb muammolar, huquqiy bo'shliqlar hamda huquqiy tartibga solinishi lozim bo'lgan masalalar mavjudligini ko'rsatmoqda.

Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, 2018 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, respublikada yaylov va pichanzorlarning umumiy maydoni 21,1 million gektarni yoki mamlakat yer maydonining 46,5 foizini tashkil etadi. Hozirgi kunda ushbu yerlarida 2300 dan ortiq chorvachilik va qorako'lchilik yo'nalishidagi fermer xo'jaliklari faoliyat yuritib, ular tomonidan qorako'l terisi va juni, go'sht hamda sut mahsulotlari yetishtirmoqda.

Lekin yaylovlardan foydalanish bo'yicha samarali huquqiy mexanizm yaratilmagani, mazkur sohadagi munosabatlarni tartibga soluvchi maxsus qonun qabul qilinmagani, yaylovlardan oqilona foylanish yuzasidan davlat boshqaruvi organlarining vakolatlari aniq belgilanmagani, tegishli tashkiliy choralarning ko'rilmasligi, shu jumladan, mol boqish va pichan o'rish me'yorlari va rejaları belgilanmagani, yaylovlarni muhofaza qilish va ularning mahsuldorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot va innovatsion ishlanmalarning joriy etilmagani, yaylovlardagi mavjud suv ta'minoti inshootlarining eskirgani oqibatida respublikadagi yaylovlarning holati yildan-yilga yomonlashib bormoqda.

So'nggi 35-40 yil davomida ko'chma chorvachilikda yaylovlardan me'yordan ortiq foydalanganlik, mollarni yaylovlarda ortiqcha boqish va boshqa antropogen ta'sirlar natijasida chorva ozuqasi hajmining yo'qolishi hamda yaylov yerlari inqirozi sodir bo'lmoqda. Inqirozga uchragan yaylov maydonlarini aniqlash va ularni tiklash hamda hosildorligini oshirish uchun ozuqabop ekinlarni ekish ishlariga yetarlicha e'tibor qaratilmagan.

Yuqoridagi masalalarni hal etish hamda chorvachilik sohasida xususiy mulkning ustuvor ahamiyati va o'rnini ta'minlash, yaylovlardan samarali foydalanish, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish va raqobatdoshligini oshirish maqsadida yangi yaylovlarga doir qonun loyihasini ishlab chiqish zarurati yanada oshmoqda edi.

Qishloq xo'jaligi kartalari eng ko'p tarqalgan bo'lib, 2 xil tushunchaga asoslanadi, ya'ni ular 1 - qishloq xo'jaligini ishlab chiqarish kartalari bo'lib, ulaming tarqalishi,

holati va rivojlanishi hamda qishloq xo'jaligining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar, ularning o'zgarishi ko'rsatilgan bo'ladi.

2-qishloq xo'jalik resurslari: ulardagi band aholi, ishlab chiqaradigan mahsuloti va qishloq xo'jalik ekinlarining hosildoriigi va hokazolar bo'ladi.

Qishloq xo'jaligi kartalari asosini Yerdan foydalanish va Yer kadastr kartalari tashkil qilib, ularda foydalaniladigan, ekin ekilgan yerlar chegaralari, maydonlari ko'rsatiladi. Yer tuzish kartalarida yerlarning meliorativ holati va ekologik vaziyatlari berilishi mumkin.

Bu ko'rsatkich)ar ko'proq tuproq kartalarida ko'rsatilib, dalada 1:10 000 va 1:25 000, ba'zan 1:1000 m asshtabda syomka qilish yo'li bilan bajariladi. So'nggi vaqtda respublikamizda «Yer kadastr qonuni» joriy etilishi munosabati bilan yer kadastr kartalarini yaratishga kirishildi. Hozirgi vaqtda 1:10 000 masshtabda sug'oriladigan yerlarning kadastr kartalari tuzilmoqda, kelgusida lalmikor yerlarning ham yer kadastr kartalari tuziladi.

Mayda masshtabli qishloq xo'jaligi kartalarini yaratish respublikamizda ancha yaxshi yo'lga qo'yilgan. 1930-yillardayoq respublikamizning mayda masshtabli qishloq xo'jalik kartalari yaratilib, ikkinchi jahon urushidan so'ng bu soha ancha rivojlandi. Respublika yer loyihalash instituti tomonidan qishloq xo'jaligi kartalari tuzilib chop etildi. Masalan, 1:1 000 000 masshtabli «Paxtachilik», «Yer fondi» va «Chorvachilik» kartalari shular jum lasidandir. 1%3-yilda rangli tasvirda respublikaning 1:1 mln masshtabli qishloq xo'jaligi kartasi chop etilgan. Qishloq xo'jaligi kartlariga respublikamizning 2 jildli atlasida ham katta o'rin berilgan. Hatto «Paxtachilik» alohida bo'limda berilib, u 30 dan ortiq kartani o'z ichiga olgan.

Qishloq xo'jalik kartografiyasi ijtimoiy-iqtisodiy kartografiya sohasidagi eng rivojlangan sohalardan biri hisoblanadi. Uning asosini inson uchun eng zarur bo'lgan yer va undan foydalanish, yer resurslarini o'rganish va uni ishga solish hamda undan foydalanib, hosil olish bilan bog'liq bo'lgan masalalar tashkil qiladi.

Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini asosini qishloq xo'jalik ekinlarini ekib undan hosil olish va chorvachilik mahsulotini yetishtirish tashkil qiladi. Shu bilan birga qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash shu sohani bir tarmog'i hisoblanadi. Qishloq xo'jalik

kartalarini yaratish sanoat va transport kartalaridan deyarli katta farq qiladi. Chunki u tabiiy sharoit bilan bog‘liq bo‘lib hudud va yer maydoni bilan bog‘langan holda kartaga tushiriladi. Ilmiy va ilmiy-ma‘lumotnomali kartalar yaratishda ko‘proq qishloq xo‘jaligi yer bilan bog‘liq bo‘lgani uchun dastlab yerning tabiiy holatini va resurs sifatida o‘rganish uchun yer bilan bog‘liq bo‘lgan kartalar tuziladi. Bu sohada tuproq kartografiyasi bilan uyg‘unlashib ba‘zi ularini ham kartaga tushirish yo‘llari ham o‘rganiladi.

Masalan, yerlarni agroishlab chiqarish tiplari kartasi, yerning gumus qatlami kartasi, yerdagi mikroelementlar miqdori ko‘rsatish va h.k.lar

Ytr bilan bog‘liq bo‘lgan dehqonchilik va ixtisoslashgan xo‘jaliklar kartalarini tuzishda ko‘proq kartogramma, nuqtalar usulidan, tengchiziqalar, areallar ba‘zan esa kartodiogrammadan ham foydalaniladi.

Qishloq xo‘jaligidagi ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlardan: qishloq xo‘jaligi mehnat resurslari bilan ta‘minlanishi, 1 ga yerdan olinadigan hosil va uning tannarxi, energiya va qishloq xo‘jalik mexanizmlari bilan ta‘minlanishi, 1 kishiga umuman qancha ga yer maydoni va qancha sug‘oriladigan yer to‘g‘ri kelishi, 1 ga yerning kadastr (narxi yoki boniteti) kartalari va b. Qishloq xo‘jaligini tashkil qilish sohasi ham alohida o‘rin tutib uni kartalarini tuzish o‘ziga xos hisoblanadi. So‘nggi yillarda yerlarni fermerlarga bo‘lib berish va xususiylashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan kartalar tuzish zaruriyati tug‘ilmoqdaki, ular quyidagilar: fermer xo‘jaliklarni soni va ixtisoslanishini ularni o‘rtacha yer maydonini, ularda ishlayotgan ishchilar soni, yetishtirayotgan mahsulot miqdori va ularni tannarxi, sarf qilinayotgan xarajatlar miqdorini ko‘rsatuvchi va kartalar.

Yer resurslarini kartaga tushirishda asosiy manba bo‘lib, yirik masshtabli yer tuzish kartalari, topografik kartalar va aerokosmik materiallardan foydalaniladi. Yer resurslarini generalizatsiya qilishda tabiiy landshaft elementlari rel‘efga, gidrografiyaga, tuproq va o‘simliklarga e‘tibor berish zarur. Chunki mayda masshtabli yer resurslari kartasini tuzishda ba‘zi muammolarga duch kelish mumkin.

Yer resurslari kartalari ko‘pchilik qishloq xo‘jaligi kartalari uchun asosiy manba bo‘lib, qishloq xo‘jaligi ekinlarini joylashtirishda, yerdan foydalanishda, chorvachilikda

yaylovlarni tasvirlashda asos bo‘lib rol o‘ynaydi. Yer resurslari kartalari sifatli rang usulida, areallar va kartogramma va kartodiogrammalarda tasvirlanadi.

Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini umumiy xarakteristikasini ko‘rsatuvchi kartalarini ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlarni tasvirlovchi kartalar bilan, ya‘ni qishloq xo‘jaligini ixtisoslanishi ishlab chiqarish fondlari qiymati, yetishtirilgan mahsulot hajmi, qishloq xo‘jaligi intensivligi va tovar ko‘rsatkichlari kartalari tashkil qiladi.

Qishloq xo‘jaligi kartalari asosan ikki tarmoqqa – dehqonchilik va chorvachilikka bo‘lib kartografiyalanadi. Dehqonchilikda qishloq xo‘jaligi ekinlarini joylashtirish chorvachilikda mol boshini soni asosiy ko‘rsatkich hisoblanadi. Lekin bu ikki ko‘rsatkichda absolyut ko‘rsatkich va nisbiy miqdorda (umumiy maydoniga nisbatan va umumiy mol boshiga nisbatan olinishi mumkin) ekin maydoni tarkibiga va molini tarkibiga (qora mollar soni, shundan, sog‘iladigan sigirlar soni, qo‘y va echkilar soni, shundan, jun beradigan echkilar soni) qaraladi.

Qishloq xo‘jaligida ayniqsa dehqonchilikda hosildorlikni kartada ko‘rsatishning ahamiyati katta bo‘lib, xo‘jaliklarni bir-birliri bilan taqqoslashda juda qo‘l keladi. Chorvachilikda esa yetishtirilgan mahsulot miqdori bitta qo‘ydan olinadigan jun yoki bitta tovuqdan olingan yillik tuxum miqdori e‘tiborga olinadi. Shu bilan birga qishloq xo‘jaligida iqtisodiy ko‘rsatkichlardan eng asosiysi yetishtirilgan mahsulotning tannarxi va uning foydasi (effektivligi). Bu kartalarni tuzishda asosan kartogrammadan va kartodiogrammadan foydalaniladi. Chorvachilikda chorva mollarini boqish jarayoniga ham e‘tibor berishga to‘g‘ri keladi. Masalan: boylab boqiladigan, yaylovda boqiladigan va boylab hamda yaylovda boqiladigan chorvalarga bo‘lib tasvirlanish ham mumkin. Yuqorida aytib o‘tilgan qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishda tuzilishi mumkin bo‘lgan kartalar va ishlatiladigan usullar umumiy xarakterga ega.

Respublikamizda qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishi asosan sug‘orma dehqonchilikka bog‘liq bo‘lib, o‘ziga xos xususiyatlarini e‘tiborga olgan holda ikki tipga ya‘ni dehqonchilik va chorvachilikka bo‘lib kartografiyalanadi.

Yer fondini kartada ko‘rsatishda maqsad yer mamlakat boyligi bo‘lib, qishloq xo‘jaligini asosini tashkil qiladi. Bu sohani kartada tasvirlashda uning geografik tarqalish sifati va miqdori orqali mamlakatimiz yer boyligini hisobga olib, undan oqilona

foydalanishdan iborat. Yer fondini tasvirlashda kartogramma, nuqtalar usuli va sifatli rang usullardan foydalanganda geografik jihatdan o'rganish osonroq bo'ladi. Kartogramma bilan fermer xo'jaliklarini mexanizatsiya bilan ta'minlanishini, jumladan birga yerga solinadigan kimyoviy o'g'itlari miqdorini ko'rsatish mumkin.

Lekin kartogrammani bitta kamchiligi bo'lib u ham bo'lsa katta hududlarni kartada tasvirlaganda ba'zi xatoliklarga yo'l qo'yiladi. Masalan, O'zbekistonda aholi zichligini ko'rsatganda viloyatlar bo'yicha statistik ma'lumotga asoslansa, Qoraqalpog'iston, Navoiy, Buxoro viloyatlarida aholi yashamaydigan hududlar ham kartogramma bilan ko'rsatilib xatoliklarga yo'l qo'yiladi. Bunday xatolikga yo'l qo'ymaslik uchun statistik manbalarni viloyat bo'yicha emas tumanlar bo'yicha sharda olingan ma'lumotdan foydalanish kerak. Kartogramma tuzishda foydalanilgan statistik manba qancha mayda hududdan foydalanilsa shuncha aniq bo'laveradi.

Kartogramma usuldan foydalanishda uning uchun tanlangan rangning ahamiyati katta. Rang shunday tanlansinki, pog'onalar orasidagi rangni quyuk va ochligi sezilib tursin. Bu usul voqea va hodisalarni geografik joylanishini va tabiiy sharoit bilan bog'liqligini ko'rsatib beradi. Bitta kartada bar qancha rangli nuqtalarni ishlatish bilan, tasvirlanayotgan mazmuni yanada ko'paytirib berish imkoniyati tug'iladi.

Chorvachilikda ham dehqonchilikda ham ko'proq geografik tarqalish bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlar tasvirlanadigan usullardan nuqtalar arellardan foydalaniladi. Shu bilan birga kartogramma va kartodiogrammalardan ham foydalanish mumkin. Respublikamiz chorvachiligida qoramollar va qo'y echkilar tarqalishini nuqtalar bilan ko'rsatish ma'qul. Chunki qoramollar ko'proq sug'oriladigan hududlarda joylashgan bo'lsa, qo'y-echkilar cho'l mintaqalarida va tog' oldi yaylovlarida tarqalgani ko'rsatilsa, nuqtalarni joylashishini aniq ko'rish mumkin. Lekin nuqtalar miqdorini belgilashga alohida e'tibor berish zarur. O'quv kartalarida ya'ni chorvachilikga ixtisoslashgani tarqalishini sifatli rang usulida mollarning sonini nuqtalar usulida (yirik shoxli mollar, qo'y va echkilar) va chorvachilik mahsulotlaridan go'sht-sut va jun etishtirishni kartodiogrammada berish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Hozirgi vaqtda qishloq xo'jalik ishlab chiqarishni ijtimoiy-iqtisodiy nuqtai nazardan ko'rsatib beradigan kartalar yaratish zarurligi bilinmoqda. Masalan, jon boshiga

qancha go'sht, sut, tuxum to'g'ri kelishini ko'rsatuvchi kartalar, jon boshiga qancha sabzovot, meva va uzum to'g'ri keladigan bir qishiga qancha ga sug'oriladigan yer to'g'ri kelishi bir ga sug'oriladigan erdan olinadigan soliq miqdorini ko'rsatuvchi va erlarni baholash kartalarini yaratish zarur.

Adabiyotlar:

1. Берлянт А.М. Картография. - М.: Аспект-Пресс, 2012.
2. Galkov Ch. V, Rahimbekov R. У, Yugay R.L. O'zbekiston kartalari. —Toshkent., O'qituvchi, 2015
3. Geografik tadqiqotlarda kartografik metodlardan foydalanish // Rcspublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. — Toshkent., 2017,
4. Mirzaliyev T. Geografik tadqiqotlarda aerokosmik metodlar. — Toshkent., Fan, 2014.